

ISSN 0976-8017

॥ ओ३म् ॥

गुरुकुल पत्रिका

(प्राच्य विद्याओं की अन्तर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका)

वर्ष 65/1-2

जनवरी-जून 2013

शारीरिक शिक्षा अन्तर्राष्ट्रीय महासम्मेलन विशेषाङ्क

प्रधान सम्पादक

प्रो. सोमदेव शतांशु

मुख्य सम्पादक (प्रस्तुत अंक)

डॉ. आर.के.एस. डगर

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

हरिद्वार-249404

Dietary System of Sportsman: A Study based on Scientific Principles

R.K.S. Dagar, Shiv Kumar Chauhan.

196-202

Sports Marketing: From History to Future

Sanchit Dagar, Ajay Malik.

203-210

Empowerment Through Reiki On The Sport Field

Rajeev Sharma.

211-213

समग्र स्वास्थ्य में घटस्थ योग की भूमिका

डॉ० सुरेन्द्र कुमार

214-218

योगदर्शन और स्वास्थ्य-संरक्षण

श्रीमती अनीता स्नातिका

219-224

कबीर की दृष्टि में योग

डॉ० अमृता

225-227

योगदर्शन एवं वेदों में स्वास्थ्य-संरक्षण की अवधारणा

डॉ० नरेश कुमार

228-231

स्वास्थ्य-संरक्षण में वेद, आयुर्वेद एवं योगदर्शन की भूमिका

वेदवाचस्पति प्रो. सत्यदेव निगमालंकार चतुर्वेदी

232-236

समग्र स्वास्थ्य संरक्षण में अष्टांग योग की भूमिका

डॉ० सोहनपाल सिंह आर्य

237-247

शारीरिक शिक्षा और योग

डॉ० संगीता विद्यालंकार

248-251

खेल, खिलाड़ी तथा पत्रकारिता

डॉ० दीपाली शर्मा

252-255

वेदों में खेल समाज का अनिवार्य अंग

डॉ० वीना विश्नोई

256-258

कबीर की दृष्टि में योग

डॉ० अमृता

तदर्थ प्रवक्ता-हिन्दी विभाग,
कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून

“अद्वैतवाद के मूल में एक दार्शनिक सिद्धान्त है, कवि कल्पना या भावना नहीं। वह मनुष्य के बुद्धिप्रयास या तत्त्वचिन्तन का फल है, वह ज्ञान-क्षेत्र की वस्तु नहीं। जब उसका आधार लेकर कल्पना या भावना उठ खड़ी होती है अर्थात् जब उसका संचार भाव-क्षेत्र में होता है, तब उच्चकोटि के भावात्मक रहस्यवाद की प्रतिष्ठा होती है। रहस्यवाद दो प्रकार का होता है-भावात्मक और साधनात्मक। हमारे यहाँ का योगमार्ग साधनात्मक रहस्यवाद है।”

नाथ सम्प्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ ने महर्षि पतञ्जलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया। हठयोगी ईश्वर को ‘शून्य’ रूप में मानते हैं जिसे वे ‘अलख निरञ्जन’ कहते हैं। ये इन्द्रियनिग्रह पर विशेष बल देते हैं। मन की स्वाभाविक वृत्ति बाह्य जगत् से हटकर अन्तर्जगत् की ओर करना ही सबसे बड़ी साधना है।

सन्त कबीर साधना के लिये अधिक प्रसिद्ध थे। वे हठयोग की साधना करते थे। हठयोगी ‘ह’ अक्षर को सूर्य की शक्ति का प्रतीक मानते थे व ‘ठ’ अक्षर को चन्द्र का प्रतीक मानते थे, जिसका आक्षरिक अर्थ-प्रयोजन (सूर्य-चन्द्र का योग) ‘शक्ति’ को माना गया है।

कबीर ने साधना के लिये शरीर को स्वस्थ व मजबूत बनाने पर बल दिया है। शारीरिक वृद्धि हेतु धौति, वस्ति, नेति, कपालभाति क्रियायोग को प्राथमिकता दी है। उनका मत है कि स्वर-शोधन व नाड़ी शोधन के बिना आत्मा का परमात्मा से कभी मिलन नहीं हो सकता। योग शब्द की निष्पत्ति युज समाधौ धातु से हुई है, अतः योग का चरम लक्ष्य समाधि ही है। कबीर ने योग के द्वारा समाधि तक पहुँचने को अष्टांगयोग की महत्ता स्वीकारी है व चित्तवृत्ति का निरोध ही योग माना है।

कबीर ने साधना के बाधक विभिन्न विकारों काम, क्रोध, मद, लोभ व मोह को त्यागकर तथा सन्तोष, क्षमाशीलता व सत्यता को अपनाया है। मोक्षप्राप्ति में शाकाहार व सात्त्विक विचारों को सहायक माना है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को साधना के लिये आवश्यक माना है। कुण्डलिनी उत्थापन प्रक्रिया के सहारे हठयोग की साधना होती है। तत्कालीन परिपेक्ष्य में साधना के लिये नाड़ीशोधन व स्वरशोधन को आवश्यक माना गया है। स्वरशोधन के लिये पूरक, कुम्भक व रेचक प्राणायाम की क्रिया होती है और नाड़ीशोधन षट्चक्रों के माध्यम से होता है। योग के तीसरे चरण आसन में पद्मासन को महत्त्व दिया गया है।

कबीर ने ब्रह्माण्ड में माया को और पिण्डरूपी शरीर में कुण्डलिनी को माना है। हमारे शरीर में इडा, पिंगला व सुषुम्ना मुख्य तीन नाड़ियाँ हैं। सुषुम्ना नाड़ी के निम्न मुख में कुण्डलिनी का निवास माना है और इसकी भिन्न-भिन्न स्थितियों को जिनसे होकर कुण्डलिनी आगे बढ़ती है, उन्हें चक्र कहा है। यह चक्र छः हैं-

१. मूलाधार चक्र।
२. स्वाधिष्ठान चक्र।
३. मणिपूरक चक्र।
४. अनाहत चक्र।
५. विशुद्ध चक्र।
६. आज्ञा चक्र।

मूलाधार चक्र- यह सबसे निम्न चक्र है। इसका वर्ण पीला माना गया है। इसमें चार दल हैं और व, श, ष, स संकेताक्षर हैं। इस चक्र के त्रिकोण आकार में कुण्डलिनी निवास करती है।

स्वाधिष्ठान चक्र- यह चक्र रक्तवर्ण का होता है और इसमें छह दल माने जाते हैं। इसमें संकेताक्षर ब, भ, म, य, र, ल हैं। इस चक्र पर चिन्तन करने से मनुष्य बन्धन से मुक्त और निर्भय हो जाता है। वह मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है।

मणिपूरक चक्र- इस चक्र की स्थिति नाभि के समीप होती है, इसका वर्ण सुनहरा है, इसमें दस दलों के संकेताक्षर ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ हैं। इस चक्र पर चिन्तन करने से मनुष्य इच्छाओं का स्वामी बन जाता है।

अनाहत चक्र- इसका निवास स्थान हृदय है। इसके बारह दल हैं व संकेताक्षर क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ हैं। इसका रक्त वर्ण माना गया है। इस चक्र पर चिन्तन करने से मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है।

विशुद्ध चक्र- यह कण्ठ में स्थित है, इसका वर्ण सुनहरा है। इसमें सोलह दल हैं और अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ॠ, लृ, लृ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः संकेताक्षर हैं। यह चक्र ध्वनि का स्थान है। इस चक्र पर चिन्तन करने से मनुष्य योगेश्वर बन जाता है और चारों वेदों के रहस्य जान सकता है।

आज्ञा चक्र- इसका स्थान भ्रुकुटी है। इसका वर्ण श्वेत है। इसके दो दल हैं, ह और क्ष संकेताक्षर हैं। यह प्रकाश बीज है, इस पर चिन्तन करने से सफलता प्राप्त होती है।

इन्हीं छः चक्रों से होती हुई कुण्डलिनी ब्रह्मरन्ध्र में पहुँचती है। कबीरदास उद्यकोटि के साधक थे। इन्होंने योग क्रिया द्वारा उस परमात्मा के दर्शन कर लिये थे-

कर नैनों दीदार महल में प्यार है।^३

इस विस्तृत काव्य पद के द्वारा शरीर रूपी महल में स्थित सभी चक्रों का विशद वर्णन है। इस पद से यह भी ज्ञात होता है कि कबीर सभी चक्रों की सिद्धि प्राप्त कर चुके थे। कबीर ने हठयोग साधना द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया था।

रे मन जाहि जहाँ तोहि भावे, अब न तेरे कोई अंकुस आवै।

जहाँ-जहाँ जाहि तहाँ-तहाँ रामा, हरिपद चीन्हि कियो विश्रामा॥^३

अंतरि कंवल प्रकासिया, ब्रह्मवास तहाँ होई।

मन भवरा तहाँ लुबधिया, जाणैंगा जन कोई॥^४

साधक के अन्तःकरण में ज्ञानरूपी सूर्य के उदित होते ही कमल (योग साधना का) प्रस्फुटित हो जाता है। उसके फलस्वरूप उसमें ब्रह्मरूपी सुगन्ध बिखर रही है। उसका मनरूपी भ्रमर उस सुगन्ध में लुब्ध हो गया है। इसका रहस्य तो कोई ईश्वरभक्त ही जान सकता है।

सूर समाणां चंद में, दहूँ किया घट एक।

मन का च्यंता तब भया, कछू पूरवला शेखा॥५

इड़ा व पिंगला नाड़ी दोनों समरस होकर अर्थात् प्राण व अपान वायु साधक के लिये समान हो जाती हैं तब उदान वायु की क्रिया प्रारम्भ हो जाती है। इसका प्रवाह सुषुम्ना में होने लगता है। इसी उदान वायु के प्रवाह के साथ कुण्डलिनी सुषुम्ना के भीतर से होती हुई छः चक्रों का भेदन करके सहस्रार में जा मिलती है, वहीं पर परम सिद्धि जो कि मानव जीवन का अन्तिम लक्ष्य व सत्य उद्देश्य है, को प्राप्त करती है, जो योग के बिना असम्भव है।

- १ जायसी ग्रन्थावली, सम्पादक-आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, पृ०११८।
- २ कबीर वचनावली, सम्पादक-अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔघ' पृ०८१ पद ३१
- ३ कबीर ग्रन्थावली, सम्पादक-बाबू श्यामसुन्दर दास, पृ०१२२, पद-१४९
- ४ कबीर ग्रन्थावली, सम्पादक-बाबू श्यामसुन्दर दास, पद-७
- ५ कबीर ग्रन्थावली, सम्पादक-बाबू श्यामसुन्दर दास, पृ०१२२, पद-१०